

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MATEMATIKA TA'LIMINI
IJODIY TASHKIL ETISH****Tengelova Dilfuza****Nukus davlat pedagogika instituti****Boshlang'ich ta'lim fakulteti 4-kurs talabasi****Annotatsiya**

O'quvchida sodir bo'ladigan shaxsiy sifatlar - shaxsiy sha'n, prinsipiiallik, o'zligini tanish, onglilik, mustaqillik, bilimdonlik, topqirlik, ijodkorlik ko'p jihatdan bolaning o'ziga, uning faolligiga ham bog'liq. Binobarin, didaktik hodisalar nuqul o'qituvchi faoliyati xususiyatlari zaminida emas, aksincha, teskari muammolar qo'yish yo'li bilan bola faoliyati xususiyatlari asosida ham bayon qilinmog'i lozim.

Kalit so'zlar: Ta'lim, faoliyat, o'quv-tarbiya, nazorat etish, qobiliyat, boshlang'ich, predmet;

Negaki, ta'lim ikki subyekt faoliyatining o'zaro kirishuvidan shakllanadi. O'quvchiga ta'limning o'qituvchi bilan teng huquqli subyekti sifatida qarash, didaktika sohasidagi ayrim g'oyalarni taftish etish, milliy ruh, an'analarimizga mos kelmaydigan ba'zi g'oyalarni chegaralash imkoniyatini kengaytiradi. Masalan, hozirgi ta'lim nazariyasida o'quv-tarbiya ishlarini tashkil etish, boshqarish, nazorat qilishning bosh talabi sanaladi. Agar o'quvchiga o'qituvchi bilan teng huquqli subyekt shaklida qaraydigan bo'lsak, unda koordinatsiya o'quv-tarbiya ishlarini tashkil etish, boshqarish va nazorat etishning yetakchi talabi ekanligini e'tirof etishga to'g'ri keladi, o'quvchining o'qituvchi bilan hamkorlikda ta'limni qurishi, amalga oshirishi ham tan olinadi. Shuningdek, hozirgi ta'lim nazariyasiga o'rnashib qolgan g'oyalardan biri ijtimoiy tajribani o'zlashtirishning umumiyliigi to'g'risidagi fikrdir. Yoshlari teng, bilimlari, ishlash sur'ati, mustaqillik darajasi, fikrlashi, tayyorgarligi har xil bo'lgan o'quvchilarga bir xil darslik, sur'at, hatto bir xil qolipda dars o'tish o'zlashtirishning umumiyliigi g'oyasiga asoslangan. Aslida o'zlashtirish individualdir. O'qituvchi qanchalik mohir pedagog bo'lmasin, bolalar ma'lumot mazmunini o'z ehtiyoj, qobiliyatlari darajasida

turli miqdorda o'zlashtiradilar.

Bola birinchi sinfga o'qishga kelgan kundan boshlab ijtimoiy tajribani o'zlashtira boshlaydi. Boshlang'ich ta'lim sintetik faoliyatga asoslangan bo'lib, uning amal qilishida bolalar dunyoqarash (barcha o'quv predmetlariga oid bilimlar), axloq, badiiy-estetik, kasbiy, ijtimoiy-siyosiy faoliyat asoslarini egallab olishadi. Yuqori sinflarga ko'tarilgan sayin bu faoliyat asoslarini o'rgatish analitik xarakterga ega bo'la boshlaydi. Qishloq xo'jalik, sanoat, adabiyot, san'at xodimlarini tayyorlash jarayonini ko'z oldingizga keltiring. Agar boshlang'ich sinflarda bola faoliyatining barcha turlari boshlang'ich ma'lumot atrofida jamlansa, turli kasblarni o'rganishda (mas., chorvachilik, tabiblik, o'qituvchilik va sh.k.) shu kasbga oid bilimlar atrofida faoliyatning boshqa ko'rinishlari to'planadi. Yanada ommaboproq qilib aytganda, bolalar boshlang'ich ma'lumot xususiyatlaridan kelib chiqib, faoliyatning turli xillarini egallashsa, kasb tanlash va shu kasbga bolalarni moyillashtirish jarayonlarida tanlangan kasbga bog'langan holda axloqiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy faoliyatlar yanada rivojlantiriladi.

O'quvchilar masalalar yechishga zarur malakalarni egallashlari uchun turli hayotiy berilgan va izlanayotganlar orasidagi ma'lum bog'lanishlarni tushungan holda topishga o'rgatish kerak. Masalalar yechish malakasini hosil qilishda masalani tahlil qilishning umumiy metodini o'quvchilar qanday egallab olganliklari va bolalar o'zlari mustaqil masala yechimini topishlariga yordam beradigan vositalarni qanday o'zlashtirganliklari muhim ahamiyatga ega. Bu vositalar masala shartini bir vaqtda analiz qilib qisqa yozish, yechish rejasini tuzish, yechimini tegishli og'zaki yoki yozma tushuntirishlar bilan yozish, yechimning to'g'riligini tekshirishdan iborat.

Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini ijodiy tashkil etishda ushbu tamoyil muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki har bir tashkil etiladigan ish bir tomondan o'qituvchining ijodiy mahoratiga bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan o'quvchilarning mustaqil ishlash, ijodiy faoliyatlariga bog'liq bo'ladi. Har bir ijodiy mazmundagi o'quv topshiriqlarining bajarilishi zamirida bolalarda mustaqil fikr yuritish ko'nikmasi shakllanganligini taqozo etadi.

Boshlang'ich sinf o'quv predmetlari ziddiyatlarni tashkil etish va hal qilish uchun boy imkoniyatlarga ega. Masalan, matematikada qo'shish va ayirish, ko'paytirish va bo'lish,

tabiatshunoslikda kun va tun, qish va yoz, qattiq va yumshoq, ona tilida shakl va mazmun, predmetning belgisi va harakati ana shunday ziddiyatlarga misol bo‘la oladi. Shu ziddiyatlarni yuzaga chiqarish va hal etishga oid mustaqil ishlarni tashkil etish, o‘quv topshiriqlarini bajartirish, muammolarni hal qilish jarayonida bola ongida muammoli yoki topshiriqli holat hosil bo‘ladi. Ongda hosil bo‘lgan muammoli holat o‘quvchini ongli, faol, mustaqil fikrlashga, ongdagi ziddiyatlarni bartaraf etishga undaydi. Bu ta‘lim sharoitida bolalar bilishini jadallashtiradi, ularni ijodiy faoliyatga da‘vat qiladi. O‘quvchi bilish jarayonidagi pozitiv - foydali, zarur ziddiyatlarni hal etib, o‘zi uchun subyektiv yangilik - bilimlarni kashf etadi.

Dars mashg‘ulotlarida ma‘lumotlarni ziddiyatlilik ya‘ni qarama- qarshilik asosida tushuntirish bilimlarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. 3-sinf matematika darligidagi “Kasrlarni taqqoslash” mavzusi ushbu tamoyil asosida olib beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jumayev M.E. va boshqalar. Matematika o‘qitish metodikasi (kasbhunar kollejlari o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘llanma). - T.: “Ilm -Z iyo”, 2003, 240.
2. Jumayev M.E, Tadjiyeva ZG. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi. (OOY uchun darslik.) Toshkent. "Fan va texnologiyai" 2005.
3. Tadjiyeva Z.G'. Boshlangich sinf matematika darslarida tarixiy materiallardan foydalanish. - T.: "Uzkomsentr", 2003.
4. Tadjiyeva Z.G'. Boshlangich sinflarda fakultatif darslarni tashkil etish. - T.: 2005.
5. Yo‘ldoshev J.G. Yangi pedagogik texnologiya yo‘nalishlari, muammolari, yechimlari // Xalq ta‘limi, 1999.